

RELATO DE DOIS CASOS DE LINXACARIOSE (*Lynxacarus radovskyi*) EM GATOS DOMÉSTICOS NO RIO DE JANEIRO

Evelin Faleiro de Moraes
Profa. Isabela Maria da Silva Antonio

RESUMO: A linxacariose é uma ectoparasitose felina causada pelo ácaro *Lynxacarus radovskyi*, que se aloja na haste dos pelos e se alimenta deles, tornando a maioria dos casos assintomática. No Brasil, a doença é pouco diagnosticada, possivelmente devido à ausência de sinais clínicos evidentes, à limitada familiaridade dos médicos veterinários com suas manifestações e à semelhança com outras condições dermatológicas. O presente estudo relata dois casos clínicos de linxacariose em gatos domésticos atendidos em clínicas veterinárias no Rio de Janeiro, destacando sinais clínicos, diagnóstico e protocolo terapêutico. O primeiro caso envolveu um gato Persa macho, castrado, de 3 anos, com prurido intenso e queda de pelos após acesso ao ambiente externo. Ao exame clínico, observou-se presença de estruturas escuras aderidas aos pelos, semelhantes a caspa, principalmente na cabeça e dorso. Amostras de pelos analisadas microscopicamente confirmaram *Lynxacarus radovskyi*. O segundo caso foi um gato macho, castrado, SRD, de 12 anos, com lambedura excessiva e histórico de acesso à rua; apresentava pontos escuros ao longo das hastes pilosas na região dorsal e lateral, também confirmados como *Lynxacarus radovskyi* por exame microscópico. Ambos os animais receberam tratamento com selamectina tópica (pour-on) a cada 30 dias por 3 meses, associado à higienização completa do ambiente, resultando em remissão total dos sinais clínicos. Esses relatos reforçam que a linxacariose deve ser considerada no diagnóstico diferencial de alterações no pelame de felinos, especialmente em regiões de clima tropical, e que o sucesso terapêutico depende de protocolo medicamentoso e higiênico aliado a medidas de profilaxia, como vigilância domiciliar e restrição do acesso à rua, prevenindo reinfestações.

Palavras-chave: dermatologia veterinária; ácaro; felino.

Report of two cases of lynxacariasis (*Lynxacarus radovskyi*) in domestic cats in Rio de Janeiro –

ABSTRACT: Lynxacariasis is a feline ectoparasitosis caused by the mite *Lynxacarus radovskyi*, which lodges in and feeds on hair shafts, rendering most cases asymptomatic. In Brazil, the disease is underdiagnosed, possibly due to the absence of obvious clinical signs, limited familiarity among veterinarians with its manifestations, and its similarity to other dermatological conditions. This study reports two clinical cases of lynxacariasis in domestic cats treated at veterinary clinics in Rio de Janeiro, highlighting clinical signs, diagnosis, and therapeutic protocol. The first case involved a 3-year-old male, neutered Persian cat with intense pruritus and hair loss after being outdoors. Clinical examination revealed the presence of dark, dandruff-like structures attached to the hair, mainly on the head and back. Microscopically, hair samples confirmed the presence of *Lynxacarus radovskyi*. The second case involved a 12-year-old male, neutered, mixed-breed cat with excessive licking and a history of outdoor use. He had dark spots along the hair shafts on his back and sides, also confirmed as *Lynxacarus radovskyi* by microscopic examination. Both animals received treatment with topical selamectin (pour-on) every 30 days for 3 months, combined with thorough environmental sanitation, resulting in complete remission of clinical signs. These reports reinforce that scabies disease should be considered in the differential diagnosis of coat changes in felines, especially in tropical climates, and that therapeutic success depends on a medication and hygiene protocol combined with prophylaxis measures, such as home surveillance and restriction of outdoor access, to prevent reinfestation.

Keywords: veterinary dermatology; mite; feline.

Como citar:

MORAES, E. F.; ANTONIO, I. M. S. Relato de dois casos de linxacariose (*Lynxacarus radovskyi*) em gatos domésticos no Rio de Janeiro. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16926979